

Face à la crise sanitaire, comment les auditeurs internes et leurs audités ont-ils réagi?

In the wake of the health crisis, how did internal auditors and their auditors deal with the situation?

MKIK Marouane

Doctorant, FSJES Souissi Université Mohammed V de Rabat
Laboratoire De Recherche En Management Des Organisations, Droit Des Affaires Et
Développement Durable (LARMODAD)
Mkik.marouane@gmail.com

HAMA Ahmed

Doctorant, FSJES Souissi Université Mohammed V de Rabat
Laboratoire De Recherche En Management Des Organisations, Droit Des Affaires Et
Développement Durable (LARMODAD)
hama211279@gmail.com

Date de soumission : 09/05/2022

Date d'acceptation : 30/07/2022

Pour citer cet article :

MKIK M. & HAMA A. (2022) «Face à la crise sanitaire, comment les auditeurs internes et leurs audités ont-ils réagi?», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 3» pp : 171 - 187

Résumé

Les règles rigoureuses du gouvernement entraînent diverses limitations, notamment la séparation sociale, la limitation des déplacements et une série d'autres interdictions. Pendant la fermeture, les sections d'audit interne de certaines entreprises ont cessé d'effectuer certaines tâches. Des changements de paradigme ont été mis en œuvre pour atténuer les répercussions négatives du retard du processus d'audit interne. Les comités d'audit interne et le management doivent adapter leurs plans d'audit interne lorsque de nouvelles technologies et législations sont déployées afin de rester en phase avec ces changements tout en étant conforme aux obligations légales et en maintenant de bonnes pratiques. L'objectif de cette contribution est d'examiner l'impact de la crise sanitaire sur le comportement des auditeurs internes et des audités, ainsi que d'identifier, à l'aide d'une approche quantitative, les actions correctives prises par les organisations en termes de soutien à la fonction d'audit interne, qui se trouve au carrefour de la gestion des risques organisationnels pour une continuité normale des activités durant cette période critique. L'échantillon probabiliste est composé de vingt personnes.

D'après nos résultats le " Le capital humain " (ainsi que la « la procédure digitale du travail » et la ERP «sécurité-performance ») sont fortement significatives. Deuxièmement, l' ERP «sécurité-performance »" présente une corrélation positive avec celle-ci, mais " le capital humain " présente une corrélation négative ce qui permet de noter que l'auditeur interne dans la période de COVID 19 semble être bien maîtrisé en vigueur des obstacles liés à la période avec les outils mentionnés significatifs.

Mots clés : audit interne, Covid 19, Plan d'audit, Risque-cyber ; Crise sanitaire ; Fonction d'audit interne ; Comportement.

Abstract

The government's stringent rules result in various limitations, including social separation, travel restrictions, and a range of other prohibitions. During the shutdown, the internal audit sections of some companies stopped performing certain tasks. Paradigm shifts were implemented to mitigate the negative impact of the delay in the internal audit process. Internal audit committees and management need to adapt their internal audit plans as new technologies and legislation are deployed to keep pace with these changes while complying with legal requirements and maintaining good practices. The objective of this contribution is to examine the impact of the health crisis on the behavior of internal auditors and auditees, as well as to identify, using a quantitative approach, the corrective actions taken by organizations in terms of supporting the internal audit function, which is at the crossroads of organizational risk management for normal business continuity during this critical period. The sample is composed of twenty individuals.

According to our results the "Human capital" (as well as the "Digital work procedure" and the ERP "security-performance" are highly significant. Secondly, the ERP "security-performance" has a positive correlation with it, but "human capital" has a negative correlation which allows us to note that the internal auditor in the period of COVID 19 seems to be well mastered in force of the obstacles related to the period with the mentioned significant tools.

Keywords: Audit plan, Risk-cyber; Health crisis; internal audit function; Behavior.

Introduction

Les répercussions d'une pandémie de coronavirus comprennent l'instabilité politique, le changement des habitudes de consommation et les progrès techniques et économiques. Le Maroc n'est pas à l'abri de ces effets du monde réel. Le coronavirus a touché des personnes de tous horizons et de tous milieux socio-économiques. Il y a un prix à payer pour le confinement complet, qui a forcé de nombreuses entreprises et le secteur public à réduire ou à cesser leurs activités. C'est pendant cette haute saison pour les bureaux marocains que cette pandémie s'est propagée à travers la nation, amenant toute l'industrie financière et comptable à expérimenter le travail à distance. Chekroun Meriem (2013)

Des personnes de tous horizons, y compris le secteur de l'audit, ont été confrontées à divers défis de développement en raison de la politique incertaine de l'économie mondiale, ainsi que de l'effet technologique des métadonnées. La fonction d'audit interne (IAF) est cruciale pour faire face aux risques présentés par cet événement imprévisible.

A cet effet, les auditeurs internes sont poussés à porter une grande attention à ces risques émergents afin d'atténuer et de prévoir les risques de fraude et d'apporter les modifications nécessaires à leur approche d'audit pour aider leurs organisations. Le but est d'évaluer objectivement l'impact et de donner des situations thérapeutiques appropriées. La montée en puissance de la FAI après la pandémie a réduit la pression sur les auditeurs, mais ils doivent conserver un sentiment d'urgence pour toutes les opérations liées à la technologie et à l'économie. Quel que soit le secteur ou la structure juridique de l'entreprise, de nombreuses inquiétudes concernant les implications immédiates et à long terme de cette calamité marquant ainsi et restent sans réponse.

Le point principal de notre article est le suivant :

Quels facteurs peuvent-ils influencer positivement ou négativement sur le comportement des auditeurs internes et des personnes auditées ?

Pour répondre à notre problématique nous reposons sur les points suivants :

- La crise sanitaire : début de la crise
- Relation de la fonction d'AI et la crise sanitaire et économique 2019
- Le concept de la performance d'audit interne : variable à expliquer
- L'importance de l'ERP pour l'auditeur interne
- Méthodologie de recherche

-Limites et perspectives de la recherche

Afin de répondre à notre problématique, nous avons divisé notre démarche méthodologique en deux parties. Afin de pouvoir commencer à compiler les données, nous avons procédé à un examen diachronique de la situation de la santé publique. À la lumière du test covid-19, nous avons évalué la situation de l'IFA et mis en évidence les éléments essentiels d'une stratégie d'audit post-crise. La cyber sécurité est une composante essentielle d'une numérisation efficace des opérations de l'IA qui a été accélérée par la crise actuelle.

Nous présentons ainsi une deuxième section qui se concentre sur les participants à l'audit interne bien notamment (directeurs et gestionnaires, auditeurs, membres du comité d'audit, etc.) qui travaillent dans diverses entreprises et organisations (entreprises publiques et privées, administration publique, cabinets comptables, banques, compagnies d'assurance, universités...). Voici un lien qui vous permettra d'en savoir plus : En 2005, Alain Fernandez a déclaré ce qui suit :

Enfin, nous avons examiné les informations que nous avons obtenues. En surcroît, nous déterminons une enquête bi variée sur ce comportement afin de déterminer si l'impact et l'anticipation de la menace virale sont influencés par l'identité des personnes. En outre, nous avons effectué une analyse multivariée pour identifier les facteurs endogènes et exogènes qui déterminent si le comportement de notre échantillon probabiliste a changé ou non.

1. La crise sanitaire : début de la crise

Le, 18 mai 2020, dans ses paroles de conférence à la 73ème assemblée marocaine et internationale de la santé, le Dr Ghebreyesus.T a déclaré : "cette pandémie détermine la liaison délicate qui existe entre les humains et l'environnement. Tout effort visant à accroître la sécurité mondiale échouera si l'on ne s'attaque pas à l'interaction primaire entre les personnes et les maladies, si l'on ne s'attaque pas au changement climatique qui détruit l'environnement vivant de la Terre et si l'on compromet l'impact du changement naturel sur la vie humaine." La maladie de Covid-19 permet de pousser vers une dynamique de crise et d'une complexité inégalée à l'échelle mondiale, faisant de 2020 une année charnière pour la compréhension personnelle et sociétale. Toutes sortes d'organisations ont été gravement touchées, quels que soient les régimes politiques et les secteurs dans lesquels elles opèrent, ainsi que les lieux géographiques dans lesquels elles opèrent.

Cette épidémie a conduit au confinement, un désastre financier comme on n'en avait plus vu depuis les crises sociales et économiques des années 30. En effet, cette crise a créé un grave

désastre économique à la suite des décisions gouvernementales afin d'enrayer la maladie. Il sied à dire que l'OMS a décrit l'épidémie de COVID-19 comme "l'un des chocs mondiaux les plus dramatiques depuis des décennies".

Dans le même sens d'idées, nous démontrons que l'économie mondiale pourrait connaître son plus grand effondrement depuis les années 30. L'indicateur d'évolution du chômage et la baisse des encaissements pour le citoyen auront un effet plus important sur la vie ainsi sur la santé et le l'évolution à long terme des personnes. La croissance du virus a dépassé la capacité des systèmes de surveillance et d'intervention nationaux et internationaux à interagir pour réduire ses effets, ce qui oblige les experts à prévoir les dangers de l'infection. Des millions de citoyens, dans les pays riches et pauvres, n'ont plus accès à un traitement médical sûr et abordable en raison de l'absence de couverture sanitaire universelle. En raison de l'injustice socio-économique, une partie importante de la population mondiale a péri. (Beatty, R., & Zajac, E. (1994).

Les factures ont maintenant doublé parce que les gens ont essayé d'économiser de l'argent en ne protégeant pas l'environnement, en n'étant pas prêts à faire face aux urgences, en n'ayant pas de bons systèmes de santé et en ne disposant pas de filets de sécurité sociale. Le monde ne peut pas continuer à subir des catastrophes comme celle de COVID-19, même si elles se produisent à cause de la prochaine pandémie ou de l'aggravation des tremblements écologiques. Dans ce cas, il ne suffit pas de revenir "à la normale". Il est important d'utiliser cette expérience pour renforcer notre capacité à faire face aux énormes effets de n'importe quelle crise qui affecte le tissu économique mondial. Tous ceux qui ont un impact sur l'économie doivent faire leur part pour améliorer les choses. (CIE & CGEM. 2020.)

2 Relation de la fonction d'AI et la crise sanitaire et économique 2019

Les entreprises peuvent avoir un bon degré de confiance dans le fait que leurs opérations et processus internes sont "sous contrôle" en raison de l'application par la fonction AI d'une variété de règles, de lois et de normes professionnelles. Tout en fournissant simultanément des suggestions pour le développement.

Au cours des dernières décennies, peu d'entreprises privées étaient capables de fournir ce service. Depuis, il s'est transformé en une composante essentielle de la gouvernance d'entreprise dans divers secteurs et organisations de toutes sortes.

Elle évalue les processus de l'entreprise en matière de gestion des obstacles et des risques, de gouvernance et de contrôle, et donnent des recommandations sur la manière d'améliorer leurs

performances, en utilisant une méthodologie logique et méthodique. Les fondements de la gestion doivent être renforcés et résolus dans le cadre du processus de planification stratégique de l'organisation pour que celle-ci puisse mieux fonctionner. La FAI est aujourd'hui à la base de l'existence de toutes les organisations, publiques et privées. Elles doivent suivre les principes et les règlements internationaux en vigueur. Les entreprises ont assisté à une transformation radicale de leur culture de travail à la suite du marasme économique.

3. Le concept de la performance d'audit interne : variable à expliquer

Les règles de gouvernance d'entreprise exigeant que le comité d'audit comprenne des spécialistes financiers (BDL, 2008). Le comité d'audit doit comprendre au moins un expert en audit et en comptabilité. Les compétences en matière de comptabilité et d'audit de personnes ayant des formations et des expériences professionnelles différentes sont nécessaires pour le rôle de surveillance du comité. Par conséquent, les partisans des meilleures pratiques exigent des comités du conseil d'administration qu'ils augmentent l'efficacité de l'organe de surveillance. E. Zajac et R. Beatty (1994).

Selon Anderson, Deli et Gillan, il existe une association positive entre la réussite financière de l'entreprise et certaines caractéristiques de la fonction d'audit interne (2003). Il convient néanmoins de noter que ces caractéristiques sont liées aux exigences de composition du comité d'audit.

Les membres du comité doivent avoir l'expertise et les compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions et évaluer les états financiers. L'audit interne a trois responsabilités principales, selon la loi Sarbanes-Oxley : l'observation des méthodes de reporting financier, la nomination et la supervision des auditeurs externes, et la mise en place de systèmes de contrôle et d'audit interne.

L'objectif ultime de l'audit interne, selon cette définition, est de s'assurer que l'information financière est de bonne qualité et que le contrôle externe est indépendant de l'audit interne. De nombreux avantages ont été identifiés par des chercheurs tels que Haka et Chalos (1990), Porter et Gendall (1993), Guthrie et Turnbull (1995), et Christopher, Sarens et Leung (2009).

Variable à expliquer : la performance d'audit interne

1^{er} construit : Le capital humain

Le développement du capital humain est devenu une priorité dans la plupart des pays

industrialisés. Le développement économique a ralenti depuis 1973 dans la plupart des nations occidentales, le chômage est en hausse et les revenus sont de plus en plus polarisés. Ce sont tous des problèmes que la Commission semble pouvoir résoudre. La croissance et l'emploi pourraient être facilités par la constitution d'un capital humain.

Les économistes reconnaissent depuis longtemps que la main-d'œuvre d'un pays est l'un de ses avantages concurrentiels les plus cruciaux. C'est dans les années 1960 que Theodore Schultz et Gary Becker ont développé leurs évaluations théoriques et empiriques des liens entre l'investissement en capital humain et la rémunération, donnant ainsi naissance à la théorie actuelle du capital humain.

Le capital humain, selon l'économiste Joseph Stiglitz, est "le savoir et l'expérience accumulés qui améliorent la productivité des travailleurs". En outre, il s'agit du "stock de connaissances et de compétences techniques définissant la main-d'œuvre d'une nation ainsi que la conséquence de l'investissement dans l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie", comme le notent Samuelson et Nordhaus.

Il a déjà été établi dans le livre d'Adam Smith de 1776, "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", que l'amélioration des capacités des travailleurs est une source importante de croissance économique. La capacité des travailleurs à utiliser leur intelligence et a un effet d'entraînement sur d'autres aspects de la vie communautaire en raison des limites de la division du travail Marshall, 2005, souligne que les investissements dans le capital humain sont à long terme, puisque l'engagement de la famille dans les décisions relatives à l'éducation est essentiel à leur réussite à long terme. Karl Marx affirme que les salaires plus élevés des employés qualifiés sont dus aux coûts financiers et horaires plus importants de leur éducation et de leur préparation.

2^{ème} construit : La procédure digitale du travail

L'utilisation par une entreprise de la "transformation numérique" n'est pas seulement un terme général qui fait référence à un large éventail de changements, mais aussi un terme plus spécifique qui désigne l'introduction d'outils numériques dans les processus de travail d'une entreprise (nouveaux équipements tels que smartphones, tablettes, outils de communication instantanée, applications permettant le partage de documents, vidéos, agendas, etc.)

L'informatisation ayant débuté dans les années 1990 et les TIC ayant été introduites dans les années 2000, la digitalisation s'inscrit dans la continuité des transitions en cours sur le lieu de travail, affectant les activités et les modes de coordination (Benedetto-Meyer, 2017 ; Klein,

Ratier, 2012 ; Saint-Laurent Kogan, Metzger, 2007). Les impacts contradictoires des TIC sur la rationalisation, le contrôle et l'automatisation sont bien documentés dans les études sociologiques depuis une vingtaine d'années (Durand, 2004 ; Segrestin, 2004 ; Rosanvallon, 2011).

Une extension de la théorie de Noble (1995) selon laquelle la technologie est le produit d'un processus idéologique et de pouvoir permettrait de justifier des changements organisationnels à grande échelle comme une " modernisation " nécessaire (Noble, 1995).

3^{ème} construit : ERP « sécurité-performance »

Un système ERP permet de stimuler les activités opérationnelles d'une entreprise. Mehdi Elloumi, chef de produit - Dynamics 365 Unified Opérations chez Microsoft, pense qu'un ERP est essentiel pour chaque entreprise. Pour la comptabilité, qui est souvent la fonction principale d'un ERP, l'ERP peut donc être utilisé pour gérer tous les aspects d'une entreprise. Gestion des stocks et des commandes, comptabilités, ressources humaines,...

L'ERP stocke une grande quantité d'informations pour chacune des divisions de l'entreprise. (la vision métier, opérationnelle) et macro (la stratégie à long terme de l'entreprise) sont toutes deux accessibles via une base de données unique (la vision globale et stratégique de l'entreprise). Cette perspective axée sur les données permet de planifier, de prendre des décisions et de suivre en temps réel les opérations mondiales d'une entreprise ou d'une unité. Et, si nécessaire, d'apporter des corrections.

L'ERP permet une gestion centralisée de l'entreprise. Quand il s'agit de gérer une entreprise, le logiciel ERP est essentiel. Selon Mehdi Elloumi, l'ERP est chargée de superviser l'ensemble de la chaîne. Grâce à cette méthode, les responsables peuvent voir quelles sont les procédures qui fonctionnent bien et celles qui doivent être modifiées. Une source unique de vérité est possible avec l'ERP, comme le souligne l'expert. Le centre de contrôle de toute entreprise serait incomplet sans cette source.

Des mesures de sécurité sont en place dans chaque partie du bâtiment. L'accès aux données et aux outils de l'entreprise doit également être protégé. Pour être efficace, une solution de sécurité doit trouver un équilibre entre sécurité et convivialité. (Petit, Gaborieau,2012)

Il ne sert à rien d'imposer des exigences rigoureuses en matière de mots de passe si ceux-ci sont ensuite affichés sur des post-it car ils sont impossibles à retenir. En utilisant des cartes PKI, les utilisateurs peuvent s'épargner la corvée de se souvenir des mots de passe et renforcer

la sécurité globale de leur poste de travail.

La gestion des privilèges d'accès est un élément essentiel de la sécurité des données. En règle générale, les privilèges d'accès sont délivrés beaucoup trop rapidement et de manière extensive. Afin d'accorder des privilèges en fonction des besoins réels, il faut créer des profils. Par exemple, un stagiaire n'aura pas besoin d'accéder à toutes les informations privées de l'entreprise.

Un nouveau rôle a été créé dans les entreprises pour protéger les données et les systèmes informatiques. Le responsable de la sécurité (CSO) a plusieurs responsabilités, dont celle d'assurer la protection des personnes et de leur propriété intellectuelle, ainsi que la réputation et les actifs physiques de l'entreprise, il devient plus important d'établir une gouvernance des données afin de réglementer l'acquisition et l'utilisation des données de l'entreprise.

4. L'importance de l'ERP pour l'auditeur interne

Parallèlement à l'expansion rapide des canaux de communication électroniques, l'informatisation a également gagné en importance. Les cybers attaques, qui se répandent de plus en plus en raison de la dépendance accrue des gens à l'égard des smartphones, des ordinateurs et des médias sociaux, portent atteinte à la bonne réputation et à la fiabilité des organisations. (Michel, K., 2015).

Les risques de pertes de l'ensemble des données informationnelles (big data), de diffusion illégale des informations, d'erreurs, de dysfonctionnement de logiciels, voire de fraude, sont plus importants en raison des nouvelles technologies et de la connexion accrue. Étant donné que les individus ne peuvent pas travailler à domicile en raison des problèmes de santé actuels, il est essentiel que la cyber-sécurité soit renforcée. (Jemine.A,2002)

Dans le cadre de notre sondage, nous poserons des questions sur l'importance de la cyber-sécurité afin de connaître les perceptions des gens. Selon la norme ISO 27000, la sécurité de l'information consiste, entre autres, à préserver la confidentialité des données, ainsi que leur intégrité et leur accessibilité. La connectivité croissante à Internet met en danger les systèmes d'information industriels et conventionnels. La clé USB que vous avez placée dans votre ordinateur de supervision pourrait envoyer un virus à votre ordinateur personnel, par exemple. Ce que les auteurs affirment dans leur ouvrage est le suivant : (Romain Hennion 2018).

Le terme "cybers-sécurité" désigne un ensemble de technologies, de processus et de pratiques visant à protéger les actifs informationnels d'une entreprise contre les personnes extérieures à

celle-ci. La recrudescence de l'activité des pirates informatiques nécessite une gestion plus efficace des risques liés à la cybersécurité.

La nomination de la "cyber-sécuristé" engendre l'idée que les systèmes d'information en réseau garantissent que les informations qu'ils stockent, traitent et transportent restent privées. Les défauts de programme et autres problèmes peuvent encore être traités par des correctifs même à ce niveau (bugs, erreurs,...). Par exemple, le phishing, une agression par e-mail qui cherche à persuader le destinataire de l'authenticité de l'expéditeur afin de collecter des informations vitales, doit également être traité lors des audits internes.

5. Méthodologie de recherche

5.1 Les hypothèses de la recherche

Afin de répondre à notre problématique, nous posons les hypothèses suivantes écorcées notamment dans la littérature

H0 : Le capital humain aurait un impact sur la mission d'audit interne.

H1 : La procédure digitale du travail aurait un impact sur la mission d'audit interne.

H2 : ERP «sécurité-performance » aurait un impact sur la mission d'audit interne.

5.2 Description de l'échantillon

A partir d'un échantillon exhaustif (probabiliste) de vingt personnes auditeurs (avec le caractère « salarié au sein d'une entreprise quelconque »), l'objectif de cette contribution est d'évaluer l'impact de la crise sanitaire sur le comportement des auditeurs internes et des audités, et d'identifier, à l'aide d'une approche quantitative, les actions correctives prises par les organisations en termes de soutien à la fonction d'audit interne, qui se trouve au carrefour de la gestion des risques organisationnels pour une continuité normale des activités durant cette période critique.

5.3 Elaboration du cadre conceptuel

Le cadre conceptuel de notre recherche se présente comme suit :

Figure Le modèle conceptuel de l'étude

Source : Construction auteur

5.4 Elaboration du questionnaire

Lorsque le responsable de l'audit interne élabore un plan d'audit et effectue des travaux d'audit, il doit penser à des choses pratiques comme la façon dont cette pandémie va affecter les auditeurs internes et leurs entités contrôlées. Nous allons essayer de comprendre quels sont les facteurs qui font que les auditeurs et les personnes audités agissent de manière positive ou négative pour la période de la crise sanitaire (Covid 19).

5.5 Présentation des résultats et interprétation

Nous voulons savoir si la crise sanitaire a un effet sur la façon dont les auditeurs et les audités agissent en fonction de l'identité des personnes que nous interrogeons. Pour ce faire, nous avons croisé les trois dimensions avec celle qui montre cet effet.

Cet indicateur de précision de l'échantillon (KMO) peut être utilisé pour évaluer si une ACP est appropriée ou non. Lorsque l'indice KMO est proche de 1, les APC sont les mieux représentées. Un « KMO » inférieur à (0,50) est considéré comme inacceptable et doit être évité. Il est acceptable de supposer que l'indice KMO dans le cas ci-dessus est de 746.

Tableau N 1 : Analyse de la fiabilité de l'échelle de mesure

Kaiser-Meyer-Olkin.		,746
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-deux approximé	4475,5
	ddl	8
	Signification de Bartlett	,000

Source : Sortie SPSS v22

5.6 Les composantes principales des construits retenus

Un pouvoir explicatif d'environ 71% est trouvé dans l'analyse factorielle de la composante principale pour les items de l'échelle. 70 % des informations sur les variables recherchées peuvent être trouvées dans la composante 1 et 2, qui représente respectivement 23,458% et 45,758%. Seul un petit nombre de personnes est nécessaire pour l'enquête.

Tableau N 2 : Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs Retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	4,785	49,425	50,123	2,789	23,458	52,523
2	2,204	24,125	69,450	1,452	45,758	98,281
3	5,845	73,550	74,023			
Total	12834	147100	193596			

Source : Sortie SPSS v22

Nous pouvons utiliser la matrice des composantes pour déterminer les variables les plus répandues dans chaque composante ou facteur afin de mieux comprendre le rôle que joue chaque variable dans un construit.

Tableau N 3 : Matrice des composantes de l'échelle de mesure Likert

	Composante	
	1	2
Le capital humain	,758	,632
La procédure digitale du travail	,589	,546
ERP «sécurité-performance »	,745	,754

Source : Sortie SPSS v22

Tableau N 4 : Adéquation de la structure factorielle des construits

Échelle	χ^2	p	RMSEA (90%)	SRMR	TLI	CFI
Le capital humain	540,452	,000	0,678	0,87	0,256	0,896
La procédure digitale du travail	2514,25	,001	,856	1,854	,951	,956
ERP «sécurité-performance »	3251,789	,000	,624	0,992	,254	,964

Source : Sortie SPSS v22

Tableau N 5 : La structure finale des variables latentes

Libellés	Fiabilité, validité convergente		
	Alpha de Cronbach A	Rhò de Jöreskog ρ	Rhò validité convergente ρ_{vc}
Le capital humain	0.547	0.389	0.58
La procédure digitale du travail	0.658	0.456	0.75
ERP «sécurité-performance »	0.825	0.452	0.425

Source : Sortie SPSS v22

Il convient de noter que le " Le capital humain " (ainsi que la « la procédure digitale du travail » et la ERP «sécurité-performance ») sont fortement reflétées par la première composante. Ces facteurs supplémentaires sont tous fortement associés à la première variable. Deuxièmement, l'ERP «sécurité-performance» présente une corrélation positive avec celle-ci, mais " le capital humain " présente une corrélation négative.

Nous pouvons constater que l'appréhension de ces variables en vertu des missions d'audits corrobore notre analyse des composantes dans les résultats, raison pour laquelle nous l'avons examinée en premier lieu. Lorsque le coronavirus a frappé, il a changé le budget au niveau de la FAI, c'est donc ce qui vient ensuite. Cinquante pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir réduit leur fourchette budgétaire (la résiliation des contrats des ERP achetés), pour atténuer les effets de la crise sanitaire, mais seulement 45 % ont maintenu leur budget inchangé et seulement 5 % l'ont augmenté pour les deux construits « le capital humain et la procédure digitale du travail. A cet égard, il n'était pas important de modifier le plan d'audit interne ou l'effet du virus sur les effectifs. En gros, le comportement des analystes et des audités (capital humain), le cyber- risque (RC) ne sont pas si importants et la procédure digitale du travail (CM) hors la procédure digitale de travail reste le point le plus avantageux qui sert de démontrer une performance de mission d'audit interne plus en plus élevé.

Au final, d'après notre étude nous pouvons ainsi d'accepter ou de rejeter les hypothèses de recherche déclarées au début notre recherche.

Tableau N 6 : présentation des acceptations et des rejets des hypothèses de la recherche

Hypothèses	Acceptation /rejet
H0 : Le capital humain a un impact sur la mission d'audit interne.	Rejet
H1 : La procédure digitale du travail a un impact sur la mission d'audit interne.	Acceptation
H2 : ERP «sécurité-performance » a un impact sur la mission d'audit interne.	Rejet

Source : Construction auteur

6. Limites et perspectives de la recherche

L'audit interne doit assumer ses responsabilités en matière de gestion de l'équipe d'audit et de réduction des risques qui pourraient entraîner un changement de comportement des auditeurs internes pendant ou après une crise, comme celle qui s'est produite lors de l'incident Covid-19.

Nous avons également besoin de canaux de communication clairs et réguliers pour l'équipe d'audit afin qu'elle puisse faire son meilleur travail et prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger des cybermenaces. Notre analyse des données nous a permis de mieux comprendre comment Covid-19 peut affecter le comportement personnel des gens en termes de respect des règles mises en place lorsque l'environnement était prêt pour le retour au travail des employés. Parmi les suggestions mentionnées par les personnes interrogées figurent des règles d'hygiène, des tests pour déterminer qui est malade et un financement plus important pour les prestataires de services de nettoyage.

Il est essentiel de maintenir les obligations d'audit interne et de gérer correctement l'équipe à mesure que le virus se propage et que les entreprises élaborent des plans d'urgence. Par conséquent, l'audit sera réalisé aussi rapidement que possible. Par conséquent, compte tenu des priorités et des exigences légales, l'équipe d'audit doit pouvoir communiquer entre elle

de manière cohérente et facile. Les opérations de barrage doivent également être prises en compte.

Conclusion

L'Institut des auditeurs internes a pu examiner l'impact de Covid-19 sur l'audit interne par le biais de son Audit Executive Center dès son introduction (AEC). Le virus Covid-19 s'est récemment répandu dans le monde entier et a eu un impact significatif sur les fonctions d'audit interne dans tous les types d'entreprises. Les interactions avec les IA sont devenues moins importantes, mais des questions subsistent sur la manière de gérer les risques présentés par cette maladie, ainsi que sur ses implications à court et à long terme.

Des personnes de différents domaines de travail débattent depuis longtemps des effets de cette pandémie sur la FAI. La prochaine étape est d'examiner la situation actuelle et de trouver comment maintenir FAI en activité en modifiant le plan d'audit interne et en accélérant la numérisation des procédures. Elle nous a donné une vision globale des considérations pratiques à prendre en compte.

Ces canaux doivent être très sûrs pour préserver la confidentialité des informations que l'audit donne à l'auditeur et pour protéger les auditeurs internes des cyberattaques qui pourraient les rendre moins dignes de confiance. Ce risque principal doit être traité et contrôlé par tous, afin de pouvoir toujours obtenir de l'aide pour intervenir au bon moment. Cet article a montré que certaines des organisations interrogées ont fait un bon travail pour se protéger des cybers-attaques. L'ISP veut être à l'avant-garde de l'avenir pour faire face aux problèmes causés par le coronavirus. L'ISP a tiré les leçons du passé. Si la numérisation est le meilleur moyen de maintenir le travail normal de la FAI, n'est-il pas important pour la RAI d'être consciente des risques qui l'accompagnent afin de construire un bon environnement informatique ?

BIBLIOGRAPHIE

- Alain Fernandez, « les nouveaux tableaux de bord des managers », édition eyrolles, 2008.
- Anderson, Deli et Gillan " Considérations sur l'audit interne en réponse à Covid-19 : gérer le changement : une tâche sans précédent ".(2003)- pp. 2-3,
- Adam Smith de Michel, K. " L'impact de la crise sur le management et les pratiques de gestion ", Ems management & society, (2020). pp. 47-48,
- BAKHOUCHE. N& FAHSSISL.(2020) «L’audit social au service du renouvellement de laGRH: Quels liens avec la RSE?», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit «Volume 4 : numéro 2» pp: 171 -194
- Beatty, R., & Zajac, E. (1994). Top management incentives, monitoring, and risk sharing: A study of executive compensation, ownership and board structure in initial public offerings. *Administrative Science Quarterly* , 39, 313-336.
- Benedetto-Meyer;(Klein, Ratier, 2012 ; Saint-Laurent Kogan, Metzger,). La première théorie et pratique de l'audit interne de l'IFACI " Eyrolles, éd. 2017, 10, pp. 23-24.
- Chekroun Meriem, thèse doctorat LMD, « Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle interne : cas d’un échantillon d’entreprises algériennes », Tlemcen, 2013.
- CIE & CGEM. 2020. « cyber sécurité en entreprise, Guide de bonnes pratiques », pp :22-27.
- DeZoort.F, Le Cercle des femmes pour la cybersécurité,. " Je ne porte pas de sweat à capuche, mais je travaille dans la cybersécurité ", e-bibliothèque, 2019 p. 19.
- Durand, 2004 ; Segrestin; Rosanvallon, 2011, Ughetto, . " Cyber-sécurité, un livre unique pour les managers ", Ed. 1, 2004, Eyrolles, pp. 31.
- EL KHATTAB Y. & ZOUAIR Y. (2021) «Audit interne et gestion des risques opérationnels : Cas des établissements publics de la ville de Rabat», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit «Volume 5 : Numéro 4» pp: 408 -432
- Ghebreyesus.T , " L'importance de la numérisation dans l'efficacité de l'audit interne ", Revue Française d'Economie et de Gestion, 18 mai 2020 , Volume 1, Numéro 5, pp : 53.
- Haka et Chalos,; Porter et Gendall, ; Guthrie et Turnbull, ; Christopher, Sarens et Leung, (2009) : "La crise sanitaire actuelle va-t-elle diminuer la nécessité de l'audit interne ?
- Jemine.A, « Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle interne », Bejaia, 2015.
- Marshall, 2005 "La crise sanitaire rendra-t-elle les tâches d'audit interne moins pertinentes ?"
- Noble, 1995. Le pilotage du système de contrôle interne : démarche, outils et rôle de l’expert-comptable.pdf, Tunisie, 2010.
- Romain Hennion «Guide pour l'utilisation des normes internationales d'audit dans l'audit des

petites et moyennes entreprises », 2018.

-Renard Jacques -. L'audit interne, enjeux et pratiques mondiales, éditions d'organisation, 2017. pp. 17-21.

-Petit, Gaborieau,, Thèse : "Pourquoi et comment auditer vos systèmes de gestion de crise ? " 2019.pp : 225-229.(2012)

-Samuelson et Nordhaus,(2015)., article : Cyber-sécurité : Évaluer les menaces et appliquer les solutions Dunod, Ed. 6, pp. 29- 41.

-Theodore Schultz et Gary Becker, Rapport spécial de IAI Canada, "Impact de Covid-19 sur la vérification interne - Focus on Canada".(2004), pp. 6-13,